

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЕЛЕКЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛНА ПОДГОТОВКА НА БОЙНИТЕ ВОДОЛАЗИ ОТ ВМС НА САЩ

капитан III ранг Георги Калинов
ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“

Абстракт. Научната статия разкрива и анализира процеса на селекция и първоначална подготовка на бойните водолази от ВМС на САЩ. Представен е анализ на структурата на тези формирания и изпълняваните от тях задачи. Направен е сравнителен анализ на процеса на първоначална селекция (етапи и фази на подготовка) на бойни пливци от ВМС на САЩ и ВМС на България. Научните методи използвани в статията са проучване, наблюдение, сравнителен анализ и синтез. Формулирани са фундаментални изводи, като са посочени добри практики и насоки за подобряване на системата за първоначален подбор и подготовка на бойни водолази във ВМС на България.

В ерата на високите технологии и изкуствен интелект се поставят все повече и по-високи изисквания към подбора и подготовката на бойни водолази от морските специални сили в глобален мащаб. Адаптацията е неминуем фактор в процеса на селекция и подготовка.

Ключови думи: бойни пливци; бойни водолази; морски специални сили; подбор; подготовка; ВМС

Водолазното дело води своето начало още от древността. С годините човекът се учи да пребивава под вода и да извършва най-различни дейности, включително и военни. Официални сведения за първите подводни диверсии от новата история са през Първата световна война, извършени от италианския флот през 1918 г. Успехите им активизират усилията на водещите морски държави за създаване на подобни сили. С това се поставя началото на развитието на бойни водолази във Военноморските сили по света (Chonev 2000, pp. 68–71).

Едно от официалните определения за бойни водолази (плувци) се посочва в съюзната публикация за минималните стандарти и компетентност на водолазите в НАТО ADivP-1. Те са обучени за подводно гмуркане със сгъстен въздух, смесени газове и/или с чист кислород. Специалистите са квалифицирани да извършват рейдове и засади в крайбрежни и крайречни райони, да изпълняват задачи по разминиране и/или подводни диверсии. Бойните водолази, работещи като специални сили, са подготвени да провеждат такива операции стриктно в съответствие с националните разпоредби (NATO Standardization Office 2017).

Бойни плувци на ВМС САЩ

Бойните плувци на САЩ, известни като „тюлени“ (в превод от SEAL – Sea, Air, Land) водят началото си от 1942 г. и получават „бойно кръщение“ през Втората световна война. От тогава насам не са прекъсвали своето съществуване, а само се развиват, като променят структурата и снаряжението си. Въпреки това част от подготовката и селекцията им включва базов курс, който почти не е променен от зараждането им.

Бойните водолази са в състава на американския военноморския флот, но оперативно се подчиняват и на Командването за специални операции на САЩ. Участват в почти всяка мащабна операция и кампания на САЩ по света, като действията им, като правило, се палят в тайна.

В превод от Американския военен терминологичен речник “SEAL team” е общото название на *организиранни, обучени и оборудвани подразделения от американския военноморски флот за провеждане на специални операции с акцент върху морската, крайбрежната и речната среда* (Department of Defense 2021, p. 190).

Бойните плувци на САЩ са организирани в отделно Военноморско командване за специални операции – Naval special warfare command (NSW). Основната му цел е планирането и провеждането на морски специални операции (МСО) – тайни и дискретни, водене на неконвенционална бойни действия, психологически операции във враждебна среда, предимно в морско и речно направление (Department of the NAVY 2017).

По официални данни от 2013 г. NSW се попълва с приблизително 9250 души личен състав. От тях 2700 са морски командоси, 700 – членове на специализирани екипажи на лодки – Special warfare combatant-craft crewmen (SWCC), 750 резервисти, 4000 военнорслужещи за бойно и логистично осигуряване, и 1100 цивилни служители. Това разпределение съставя приблизително отношение 1:3 на бойните към осигуряващите подразделения. Командването за МСО представлява около 11% от Силите за специални операции (ССО) на САЩ и по-малко от 2% от личния състав на ВМС на САЩ (Department of the NAVY 2013, p. 17). На фигура 1 е изобразена подробна структура¹ на NSW към 2013 г. (Department of the NAVY 2013, p. 28).

Фигура 1. Структура на Военноморското командване за специални операции на САЩ – Naval special warfare (NSW) command към 2013 г.

Източник: NWP 3-05, May 2013 (p. 2-2)

От фигурата личи една пълноценна структура, способна да приема, селектира и обучава бойни плувци, като същевременно планира, осигурява и провежда операции. На фиг. 2 е изобразена структура на SEAL Team – приравнява се на дивизион или морска група специални сили (МГрСС) с численост около 250 човека (Department of the NAVY 2013, p. 29). Командва се от офицер със звание „капитан II ранг“. Всеки взвод (platoon) има численост от 18 души.

Фигура 2. Структура на SEAL Team

Източник: NWP 3-05, May 2013 (p. 2 – 3)

Необходимата възраст за кандидатстване за бойните плувци на САЩ към настоящия момент е 17 – 28 години, като се разрешава до две години отгоре (30 г.), ако кандидатът притежава специфични умения (владее на чужд език, предишен боен опит и др.). Няма ограничения за пола. Кандидатите трябва да са американски граждани и да отговарят на заложените военномедицински стандарти (Naval Special Warfare Command 2022). За целта на изследването няма да се разглеждат въпросите за кандидатите за членове на специализирани лодъчни екипажи (SWCC).

Поради високите изисквания на системата за селекцията и подготовката, която се води най-тежката във ВС на САЩ, и големия процент на отпаднали, се предоставя на кандидатите отделна програма за предварителна физическа подготовка. Нормативите за прием на бойни плувци са изобразени на таблица 1 (Naval Special Warfare Command 2022). Подобни са нормативите и у нас².

Таблица 1. Нормативи за прием на бойните плувци на ВМС на САЩ

№	Упражнение	Норматив (минимум)	Норматив (препор.)	Време за почивка
1.	Плуване 450 м стил „бруст“ или странично-приложно	12:30 мин.	9:30 мин.	10:00 мин.
2.	Лицеви опори за 2 мин	50 бр.	75 бр.	2:00 мин.
3.	Коремни преси за 2 мин	50 бр.	75 бр.	2:00 мин.
4.	Набиране на лост за 2 мин	10 бр.	10 бр.	10:00 мин.
5.	Бягане 1,5 мили (2,4 км)	10:30 мин.	9:30 мин.	–

След успешно преминаване на първоначалните изисквания, кандидатите се зачисляват към структура за Начално военноморско обучение – Navy basic military training (ВМТ). Същото разполага с инструктори по начална военна подготовка за матроси и провежда обучение с продължителност 10 седмици в специализиран център, който не е част от Военноморското командване за специални операции на САЩ.

Селекцията продължава в специален учебен център на „тюлените“ (NSW Center) на 6 основни етапа, разделени на фази за първоначална и специална военна подготовка за бойни водолази.

Етап 1: Подготвителен курс (Naval special warfare preparatory course – NSWPREP) с продължителност 5 седмици, където се извършва представяне на целия процес на подбор и подготовка (по етапи и фази). Включват се групови физически упражнения през цялото време – бягане, плуване, базови упражнения във вода за бойни плувци, плиометрични (кондиционни) упражнения. Преподава се теория на тренировката, тренировъчно хранене, предпазване от травми. Заложени са и занятия по вътрешна информация, включваща изучаване на „Кодекс на честта“, кариерно развитие, цикъл на бойната подготовка, психическа устойчивост, определяне и постигане на цели (лидерство), военноморска история. Първият етап приключва със задължителен квалификационен физически изпит (табл. 2) (Naval Special Warfare Command 2022).

Таблица 2. Нормативи за квалификационен физически изпит на бойните пливци на ВМС на САЩ

№	Упражнение	Норматив (минимум)	Време за почивка
1.	Плуване 1000 м с плавници стил странично-приложно	20:00 мин.	10:00 мин.
2.	Лицеви опори за 2 мин	70 бр.	2:00 мин.
3.	Коремни преси за 2 мин	60 бр.	2:00 мин.
4.	Набиране на лост за 2 мин	10 бр.	10:00 мин.
5.	Бягане 4 мили (6,4 км) с полево облекло и обувки	31:00 мин.	—

В този етап наблюдаваме множество фундаментални предмети, необходими за развитието на всеки военнослужещ, независимо дали ще продължи напред в селекцията или в друга войскава част. При всяка система за подбор на кадри началото е от изключителна важност, за да не се изградят вредни навици и грешни впечатления както у обучаемите, така и у обучаващите. Залагането на правилните принципи и изграждането на навици е гарант за успех. Във ВС на Република България липсва подобен етап при започване на каквото и да е обучение.

Етап 2: Опознавателен курс (Naval Special Warfare Orientation – NSWO) е с продължителност 2 седмици. По време на курса инструкторите запознават кандидатите със спецификата на обучението за бойни пливци. Набляга се на изграждане ценностите на работата в екип и постоянство. Ежедневно се провеждат строеви прегледи и физически упражнения, включващи: бягане по плаж с полеви дрехи и обувки; плуване в океана с маска, плавници и нож; специфични психомоторни упражнения в басейн (плуване 50 м. под вода, връзване на възли под вода, водно спасяване, плуване с вързани ръце и крака); преминаване на полоса с препятствия. Освен това се изнасят лекции по история на бойните пливци на САЩ. На този етап започва изграждането на лични впечатления за всеки отделен кандидат. Обикновено стартират около 200 – 250 кандидати, разделени на екипажи по 8 – 10 души (Naval Special Warfare Command 2022).

Етап 3: Фаза 1 – Кондиционна – продължава 7 седмици и доразвива физическите качества на кандидатите, увереността и комфорта във водната среда, тества психическата издръжливост, като същевременно продължава да изгражда навици и умения за работа в екип. Всяка седмица се увеличава темпото на бягане, плуване и количеството на силовите упражнения

в сравнение с предходната седмица. Засичат се времена за бягане на дистанция 4 мили (6,4 км), преминаване на полоса с препятствия и плуване на две мили (3,7 км), като има задължителни нормативи. В допълнение към физическата подготовка кандидатите се обучават на морска практика (работа с лодки) и скрито разузнаване на бреговата ивица (хидрографско наблюдение).

Четвъртата седмица от първата фаза е известна като „Адската седмица“. В този изтощителен период от пет дни и половина кандидатите спят общо около четири часа и тренират повече от 20 часа на ден. Пробягват се повече от 200 мили (320 км) общо до края на седмицата. Всеки кандидат се тества до краен предел. Работата в екип играе ключова роля за преодоляване на лишенията и негодите. „Адската седмица“ е своеобразен тест за воля и екипност. Голяма част от кандидатите отпада именно тук. Тези, които устоят и не се пречупят физически или психически, преминават към Втора фаза (Welham 2023, p. 169).

Етап 4: Фаза 2 – Водолазна подготовка за бойни плувци – продължителността отново е 7 седмици, като кандидатите придобиват знания и умения за бойни водолази, използвайки водолазни апарати с открита и затворена схема на дишане. Тренират се различни специфични упражнения за бойни плувци, включващи подводно ориентиране, транспортиране и залагане на мини в подводно положение и др. Засичат се отново времена за бягане на дистанция 4 мили (6,4 км), преминаване на полоса с препятствия и плуване на две мили (3,7 км), като изискванията се повишават. Фазата завършва с редица теоретични и практически водолазни изпити (Naval Special Warfare Command 2022). При провал се разрешава еднократно повтаряне на фазата със следващия курс. Важно е кандидатите да не се отказват сами.

Етап 5: Фаза 3 – Тактико-специален модул – продължава 7 седмици, като включва теоретични и практически занятия по огнева подготовка, военна топография, инженерна подготовка, тактика на малките подразделения (взвод) и алпийска подготовка. Засичат се отново времена за бягане на дистанция 4 мили, преминаване на полоса с препятствия и плуване на две мили, като изискванията са още по-високи. Фазата завършва с Тактико-специално занятие нощем (Naval Special Warfare Command 2022).

След края на трите фази в тържествена обстановка на кандидатите се връчва сертификат за успешно преминат базов курс за бойни плувци (Basic underwater demolition/SEAL – BUD/S). След това се преминава към последния шести етап.

Етап 6: Квалификационна подготовка (SEAL Qualification Training – SQT) е с продължителност 26 седмици, като това се явява последващо обучение на по-високо ниво, подготвящо кандидатите за изпълнение на широк спектър от задачи на специални сили. То включва различни модули, съдържащи тактико-специална подготовка (ТСП), огнева подготовка, оцеляване (включително и в тежки зимни условия), медицинска подготовка, морски възпиращи операции (бординг операции), парашутен курс (за принудително и за ръчно разтваряне на парашута от всички височини след „свободно падане“). След успешно приключване на квалификационната подготовка, приключва и процесът на подбор и подготовка на кандидатите. В тържествена обстановка им се връчва отличителния нагръден знак на военноморските „тюлени“ на САЩ (Naval Special Warfare Command 2022). Подобни церемонии са приети във всички ССО по света и имат изключително висок морален аспект.

Общата продължителност на подбора и подготовката на кандидатите за бойни водолази на ВМС на САЩ възлиза на 64 седмици, което е малко повече от 1 година. Включват се и буферни дни между етапите. След този период „тюлените“ се разпределят по тимовете и влизат в цикъл за подготовка и участие в мисии и операции зад граница.

С направено проучване за 11 години (2007 – 2017) се установява официалният осреднен процент на отпадналите кандидати (табл. 3) от подбора за военноморски „тюлени“, което е потвърждение за трудността на програмата за селекция и подготовка (US Special Operations Command 2017).

При отпадане от селекцията на кандидат от ВМС на САЩ, по договор предварително има посочени две други позиции на които си дослужва контракта. Подобно условие не е налично у нас, а има единствено клауза в договора за прекратяването му при неуспешно преминаване на обучението за първоначална и специална военна подготовка.

С приемането на новата Доктрина за Специалните операции в Република България (НП-3.5) през 2021 г. ясно се дефинират съвременните задачи и структурата на специалните сили, включително и морските. Същите започват да се доближават до тези на САЩ.

Цикълът на обучение в флота на САЩ показва добри практики, които могат да бъдат заимствани. С направен сравнителен анализ с подготовката на българските бойни пливци, се констатира, че общият период за кандидати-матроси е само 26 седмици, като за кандидатите-офицери е 17 седмици. Съществена е възрастовата разликата при приема на кандидатите. За САЩ тя е 30, срещу 40 години за България. Друг факт е, че

никъде в български регламентиращ документ (методика или заповед) не е упоменато официално наличие на различни фази и етапи на подготовка, съдържанието им и реда за тяхното преминаване, като по този начин се позволява различно тълкуване.

Таблица 3. Статистика на кандидатите (мъже) за бойни плувци (SEAL) в американските ВМС

Година	Влезли	Излезли	Отпадн.	Процент
2007	1279	257	1022	79%
2008	879	177	702	80%
2009	947	264	683	72%
2010	1141	437	704	62%
2011	1192	427	765	64%
2012	887	294	593	67%
2013	764	171	593	78%
2014	763	197	566	74%
2015	778	197	581	75%
2016	958	187	771	80%
2017	329	64	265	81%
Общо	9917	2672	7245	73%

Източник: USSOCOM Implementation Plan Progress – presentation, p. 7.

Принципът на преминаване на подбора и подготовката е част от свидетелството за престижност и трудност при постъпване в елитни подразделения за Специални операции, които не трябва да се нарушава. В световен мащаб в морските ССО, поради суровата специфика на морската среда, процентът успеваемост е по-малък спрямо този за сухопътните и военновъздушните ССО. Това е нещо, върху което е необходимо да се обърне сериозно внимание при приемане и обучаване на новоназначени военносслужещи в редиците на българските бойни плувци, тъй като процентът на успеваемост у нас е нереално висок.

При направен сравнителен анализ на данни, събрани по метода на личното наблюдение и проучване³, за процента на отпадналите кандидати за бойни плувци в българските ВМС след началния прием, за период отново от 11 години (2011 – 2021), забелязваме нереално нисък резултат, отразен в таблица 4.

За целта на изследването не се разглеждат въпросите за прием и развитие на жени в морски ССО, тъй като има особености, но за разгледаните периоди на анализ и сравнение няма успели такива, които да преминат която и да е от двете селекции на САЩ и на Република България.

Таблица 4. Статистика на кандидатите (мъже) за бойни плувци в българските ВМС

Година	Влезли	Излезли	Отпаднали	Процентно
2011	5	5	0	0%
2012	6	6	0	0%
2013	0	0	0	0%
2014	2	2	0	0%
2015	1	1	0	0%
2016	2	2	0	0%
2017	2	2	0	0%
2018	1	1	0	0%
2019	6	6	0	0%
2020	8	8	0	0%
2021	11	11	0	0%
Общо	44	44	0	0%

С извършване на сравнителен анализ на таблицата с данните на българските кандидати за бойни плувци за същия период от години като в САЩ, регистрираме съотношение 0:73, което потвърждава тезата за пропуски в процеса за подбор и подготовка на кандидати. Разбира се, трябва да бъдат отчетени различията в количествения и материалния фактор между България и САЩ, но те не би трябвало да оказват съществено влияние на резултата.

От получените резултати можем да направим един основен извод – системата за подбор и подготовка на кандидати за бойни плувци във ВМС на България не е адекватна на съвременните изисквания (стандарт) за морски специални сили. Тука се наблюдават и съществени разлики с ВМС на САЩ, поради което са избрани за анализ и сравнение в изследването.

Изводи и препоръки

1. Системата за подбор и подготовка на кандидати за бойни плувци в българските ВМС не е адекватна на съвременните критерии. Липсва официална методика за първоначална селекция и подготовка. Нужно е изготвяне на такава, както и да бъде актуализирана учебната програма за подготовка, в която темите и занятията да съответстват на действащите национални и съюзни документи по Специалните операции.

2. Липсата нормативна база за обучението на българските бойни водолази ни лишава от еднозначно дефиниране на реда и начините за придобиване на конкретната ВОС за военнослужещи от ССО на ВМС.

3. Горната граница на годините за прием на българските кандидати за бойни пливци е прекалено завишена. Естеството на професията изисква набиране на по-млади хора, за да имат време и възможност адекватно да преминават през процеса на подбор и подготовка и да се утвърдят като успешни оператори в морските специални сили. Препоръчително е да бъде въведен стандарт от 32 години, каквото е изискването в периода до 2016 г. за всички кандидат за прием в националните въоръжени сили.

4. Липсва съвременна учебна литература за подготовка на бойни водолази. Необходимо е да се преведат и адаптират налични наръчници от САЩ, като водеща страна в НАТО, или да се изготвят нови, специално за нуждите на българските ВМС.

5. Сборникът с нормативи по специална подготовка за ВС на Република България е морално остарял и има належаща нужда от изготвяне на съвременен, което би имало положително отражение и за останалите видове въоръжени сили и родове войски.

Заклучение

Силите за специални операции се отличават с използването на малки по численост формирования, които провеждат високорискови операции във враждебна, изолирана и политически чувствителна среда. Поради това съществуват редица предизвикателства, когато те оперират съвместно или паралелно с конвенционалните сили, но, също така, са налице редица възможности за повишаване на ефективността при взаимодействието. Този факт неименуемо се отразява на тяхната подготовка.

Бойните водолази на ВМС на САЩ са доказали своята ефективност в редица конфликти и операции във Виетнам, Ирак, Афганистан и др. Като еталон за американския флот се утвърждават и като една от най-боеспособните части в света на специалните сили, за което без съмнение играе роля първоначалният подбор и подготовката на специалистите. Физическата и психическа издръжливост са еквивалент на готовността, защото там където подборът е сбъркан, всякакво обучение се обезсмисля (Mathieson 2013).

Засега само един български военнослужещ⁴ е одобряван по американската програма IMET (International Military Education and Training) и допускан да участва в процеса на първоначална селекция и подготовка на бойни водолази на САЩ през 2016 г., но не успява да я завърши до край по

медицински причини. Въпреки това е пренесен ценен опит за родните бойни пливци, който ще помогне за евентуално актуализиране на програмите и изискванията за прием.

Регистрират се доста пропуски в системата за подбор и подготовка на бойни водолази от ВМС на Република България, но въпреки това те също имат своите заслуги за издигане престижа на родния ни флот. Морските ни командоси участват в операции на НАТО в Ирак, Афганистан, Косово и Средиземно море, макар и с много малки подразделения или с отделни военнослужещи (Dimitrov 2020, pp. 10 – 11).

В ерата на високите технологии и изкуствения интелект се поставят все повече и по-високи изисквания към подбора и подготовката на бойни водолази от морските специални сили в глобален мащаб. Адаптацията е неминуем фактор в процеса на селекция и подготовка.

БЕЛЕЖКИ

1. Съкращения и пояснения към фигура 1:

TRADET (training detachment) – тренировъчен отряд;

MCT (Mobile communications team) – мобилен комуникационен тим;

CEU (cultural engagement unit) – група от регионални и езикови специалисти;

ATC/BTC (Advance/Basic Training Command) – командване за първоначална и специална военна подготовка;

DEVRON (development squadron) – дивизион за тестване, оценка и развитие на тактики, техники и процедури;

SUPPORT (support activity) – разузнавателна поддръжка от анализатори и технически сътрудници;

NAVSCIATTS (Naval Small Craft Instruction and Technical Training School) – училище за лодъчните звена;

TAC D&E (tactical development and evaluation) – развитие на тактиката и оценка;

CENSEALSWCC (Center for SEAL Team and Special Warfare Combatant-Craft Crewmen) – кариерен център;

NSWG (Naval special warfare group) – оперативно съединение за МСО, боен щаб командва се обикновено от офицер със звание к-н I р.;

NSWU (Naval special warfare unit) – щабен елемент за командване и управление;

SDVT (SEAL delivery vehicle team) – транспортно звено опериращо с подводни средства за движение;

ISR (intelligence, surveillance, and reconnaissance) – разузнаване;

LOGSU (logistics support unit) – група за логистична поддръжка;

USPACOM, USAFRICOM, USCENTCOM, USEUCOM, USSOUTHCOM – регионални командвания на САЩ.

2. Въпросите по подбора и първоначалната подготовка на ССО на ВМС на Република България са разгледани в научна статия от автора, публикувана в

сборник от Годишна студентска научна сесия на ВА „Г. С. Раковски“ (27 септември 2022 г., с. 148 – 158). ISSN: 2738-7526.

3. Авторът служи в периода 2012 – 2021 г. във военно формирование за морски специални операции, подготвящо бойни водолази.

4. Взира се авторът на статията (бел.авт.).

ЛИТЕРАТУРА

ДИМИТРОВ, В., 2020. От достойна традиция към висок професионализъм. *Океан, бр. 173*. ISSN: 1311-4662.

ЧОНЕВ, Ч., 2000. *Подводните диверсанти*. София: Еър Груп 2000.

DEPARTMENT OF DEFENSE, 2021. *Dictionary of Military and Associated Terms, November, 2021*. [online] Available from: https://www.supremecourt.gov/opinions/URLs_Cited/OT2021/21A477/21A477-1.pdf.

DEPARTMENT OF THE NAVY, 2013. *Naval special warfare (NWP 3-05), 2013*. DON, Office of the Chief of Naval Operations. [online] Available from: <https://info.publicintelligence.net/USNavy-SpecialWarfare.pdf>.

DEPARTMENT OF THE NAVY, 2017. *Naval special warfare – SEAL tactics (NWP 3-05.2), 2017*. DON, Office of the Chief of Naval Operations. [online] Available from: <https://studylib.net/doc/26983505/nwp-3-05.2-naval-special-warfare>

MATHIESON Sr., G., 2013. *US Naval Special Warfare / US Navy SEALs*. NSW Publications, 2nd edition. ISBN: 978-061-566-381-4.

NATO STANDARTIZATION OFFICE, 2017. [STANAG - 1485] *Minimum competency and currency for NATO divers (ADivP-07), Ed. A, Ver. 1*. Brussels, NATO.

NAVAL SPECIAL WARFARE COMMAND [NSW], 2022. *Assessment, selection and training pathways*. NSW [Official website], May 5, 2022. [online] Available from: <https://www.sealswcc.com/navy-seal-swcc-assessment-selection-training-pathways-main.html>. [viewed 02 August 2023].

US SPECIAL OPERATIONS COMMAND, 2017. *USSOCOM Implementation Plan Progress*. HQ USSOCOM, Briefing – Lt Col Jeff Pavelko – Chief, Readiness Division, Directorate for Joint SOF Development. [online] Available from: <https://dacowits.defense.gov/Portals/48/Documents/General%20Documents/RFI%20Docs/June2017/SOCOM%20RFI%202.pdf>. [last viewed 20 August 2023].

WELHAM, M., 2023. *Combat Divers: An illustrated history of Special Forces divers*. Osprey. ISBN 978-147-285-600-5.

REFERENCES

CHONEV, Ch., 2000. *Podvodnite diversanti*. Sofia: Ear Grup 2000. [in Bulgarian].

DEPARTMENT OF DEFENSE, 2021. *Dictionary of Military and Associated Terms, November, 2021*. [online] Available from: https://www.supremecourt.gov/opinions/URLs_Cited/OT2021/21A477/21A477-1.pdf.

DEPARTMENT OF THE NAVY, 2013. *Naval special warfare (NWP 3-05), 2013*. DON, Office of the Chief of Naval Operations. [online] Available from: <https://info.publicintelligence.net/USNavy-SpecialWarfare.pdf>.

DEPARTMENT OF THE NAVY, 2017. *Naval special warfare – SEAL tactics (NWP 3-05.2)*, 2017. DON, Office of the Chief of Naval Operations. [online] Available from: <https://studylib.net/doc/26983505/nwp-3-05.2-naval-special-warfare>

DIMITROV, V., 2020. *Ot dostoyana traditsia kam visok profesionalizam. Okean, vol. 173*. ISSN 1311-4662. [in Bulgarian].

MATHIESON Sr., G., 2013. *US Naval Special Warfare / US Navy SEALs*. NSW Publications, 2nd edition. ISBN: 978-061-566-381-4.

NATO STANDARTIZATION OFFICE, 2017. [STANAG - 1485] *Minimum competency and currency for NATO divers (ADivP-07)*, Ed. A, Ver. 1. Brussels, NATO.

NAVAL SPECIAL WARFARE COMMAND, 2022. *Assessment, selection and training pathways*. NSW [Official website], May 5, 2022. [online] Available from: <https://www.sealswcc.com/navy-seal-swcc-assessment-selection-training-pathways-main.html>. [viewed 02 August 2023].

US SPECIAL OPERATIONS COMMAND, 2017. *USSOCOM Implementation Plan Progress*. HQ USSOCOM, Briefing – Lt Col Jeff Pavelko – Chief, Readiness Division, Directorate for Joint SOF Development. [online] Available from: <https://dacowits.defense.gov/Portals/48/Documents/General%20Documents/RFI%20Docs/June2017/SOCOM%20RFI%202.pdf>. [last viewed 20 August 2023].

WELHAM, M., 2023. *Combat Divers: An illustrated history of Special Forces divers*. Osprey. ISBN 978-147-285-600-5.

UNITED STATES NAVY SEAL SELECTION AND INITIAL TRAINING PROCESS

Abstract. The scientific article reveals and analyzes the selection process and initial training of US Navy SEAL. It presents an analysis of the structure of these units and the specific tasks performed by them. The author made a comparative analysis of the initial selection process (training stages and phases) of combat swimmers from the US Navy and the Bulgarian Navy. The scientific methods used in the article are survey, observation, comparative analysis and synthesis. In the era of high technology and artificial intelligence, more and more demands are being placed on the selection and training of combat divers for naval Special Forces on a global scale. Adaptation is an inevitable factor in the process of selection and training.

Keywords: combat swimmers; combat divers; naval Special Forces; selection; training; Navy

LCDR Georgi Kalinov

WoS: JNR-7101-2023

ORCID iD: 0009-0009-4048-0639

Faculty of Navigation

Nikola Vaptsarov Naval Academy

73, Vasil Drumev St.

9000 Varna, Bulgaria

E-mail: georgi.kalinov@naval-acad.bg; g.kalinov@armf.bg